

РОЛЬ ФУНКЦИИ И ФОРМА В АРХИТЕКТУРЕ

Доцент А. Л. Табибов

МРДИ кафедра «Дизайн»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19939407>

Аннотация. В статье анализируется взаимозависимость формы и ее формообразующая функция во взаимном эстетическом и архитектурном решении.

Ключевые слова: Функция, функциональные связи, форма, формообразования, архитектура, эстетика, фактор композиции.

Введение. Функция архитектуры социально и исторически конкретно. Функциональные требования, предъявляемые к архитектуре, не только изменяются во времени, но и несут на себе отпечаток современных им социальных условий. В сферу функций архитектуры попадают как социально-материальное ее назначение, так и эстетическое, более того, идейно-художественное. Поэтому можно говорить о двойках функциях архитектуры или, точнее, о двойком-социально-материальном и идейно-художественном-ее содержании.

Эстетическое-неотделимая, органическая часть функционального. Эстетически-художественное воздействие архитектуры-одно из составляющих ее широкой социальной функции. Стремление к возможно более точному соответствию формы ее функции всегда признавалось в архитектуре наиболее верным направлением.

Основной часть. Архитектурная функция-понятие сложное. Вместе с тем она не аморфна, но структурно сформирована и обладает определенными закономерностями организации в пространстве и времени, от характера которых в конечном итоге зависит характер архитектурной композиции.

Первичным функциональным элементом и методологической основой для конкретного выявления связи функции и формы является функциональная единица. Это, как правило, пространственная ячейка определенных габаритов, обеспечивающих осуществление того или иного функционального процесса. Другим элементом, определяющим методологическую основу взаимоотношения функции и формы, является функциональная связь-коммуникация, необходимая для деятельности той или иной функциональной единицы.

По существу, этими двумя элементами и определяется основная функциональная сущность любых произведений архитектуры. Композиция функциональных единиц и их связей определяет основу формообразования элементов зданий, сооружений, комплексов, города в целом.

Функциональные единицы и связи образуют так называемое функциональное ядро, являющееся методологической основой в современном типовом проектировании. Как правило, основой для габаритной характеристики функционального ядра являются данные антропометрии, а также параметры и величины, определяемые оборудованием или механизмами. Так например, компонуются функциональные ядра многих промышленных сооружений, гаражей, библиотек, торговых помещений и т. п. Окончательные размеры функционального ядра могут и должны быть нормализованы на основе модульной координации.

Функциональные связи бывают нескольких родов: один из них соединяют между собой функциональные единицы, другие-группы функциональных ядер. Последний вид функциональных связей играет огромную роль в композиции зданий и сооружений. Осуществление функциональных связей между различными группами функциональных ядер в наиболее рациональных формах-одна из центральных задач, которые решают проектировщики при компоновке любых объектов. Процесс возникновения новых функциональных требований в области архитектуры бесконечен.

Перечень объективных и субъективных условий, определяющих формообразование, схематически может выглядеть следующим образом: типологические требования: уровень и возможности строительной техники: конструкции. материалы: экономические соображения и условия: социальная структура общества : формы общественного сознания, в том числе эстетические нормы: биология. физиология. психология. в том числе закономерности зрительного восприятия: климат и природное окружение: фактор времени. традиции и т. п.

Сравнение этих объективно существующих факторов затруднено прежде всего потому. что все они имеют различные формы выражения. Главное. что процесс формообразования соединен с творческой сущностью созидания и с процессом восприятия. а они оба. В свою очередь. неразрывно связаны с субъективными факторами.

Формообразующие факторы нельзя ставить в единый ряд. на одну качественную ступень прежде всего потому. что их различие обусловлено принадлежностью к высшим и низшим порядкам явлений – порядкам. включающим или поглощающим друг друга.

Поэтому рассматривая и анализируя эти отдельные звенья. надо все время иметь в виду взаимозависимость и противоречивость этих факторов.

Изучая формообразование, необходимо постоянно иметь в виду специфический аспект воздействия формы на человека и на человеческое общество в целом. В исследовании сложной последовательности формообразующих процессов восприятие субъекта (комплекс субъективного) будет тем звеном, без которого невозможно понять и раскрыть общие закономерности формообразования.

Восприятие архитектурных форм, разумеется. - не просто зрелищный процесс. как это понимается иногда некоторыми исследователями архитектуры. Зрительное восприятие архитектурных форм – лишь одно из составляющих сложного процесса в котором человек всегда является участником, а не пассивным зрителем.

Представления о взаимосвязи формы и функции изменяются во времени: «Форма следует за функцией» (Луис Салливан): «Форма и функция едины» (Франк Ллойд Райт). Однако характер связи формы и функции не столь однозначен и тесен: к 60м годам нашего столетия это мнение уже достаточно изменилось.

«. . Форма не только выражает функцию. но и является еще аналогом эмоциональной жизни общества на данном этапе его расцвета или увядания». - пишет М. Блэк как английский конструктор-художник. Он признает весьма ограниченные рамки прямой тесной связи формы и функции. Это происходит, по его мнению, лишь при особых условиях. «Форма следует за функцией, если это форма тех современных объектов и механизмов, в которых необходимость решения научных и технологических проблем исключает все другие соображения, а сознание инженеров полностью поглощено сверхчеловеческой задачей-проникнуть в ее неизвестное» А. Блек утверждает. Что «опыт последних тридцати лет говорит об отсутствии достаточно прочной связи между функцией и формой». Мнение М. Блэка интересно еще и потому, что его высказывает художник-

конструктор, т. е. создатель таких объектов, где. Казалось бы, слияние функции и формы должно быть особенно полным. Прямая и тесная взаимозависимость функции и формы кажется очевидной только с первого взгляда. Действительная роль функции в формообразовании иная.

Функциональные условия и требования являются первопричиной, побуждающей и вызывающей создание формы. С их помощью определяется: «что надо сделать?» или «что должно быть»? Они являются той своеобразной силой, которая порождает формообразование, сообщает ему начальный импульс, а затем и поддерживает этот процесс. Более того, после завершения процесса формообразования эти условия и требования продолжают контролировать жизнь формы; она становится бесполезной, ненужной, если изменяется функция объекта. Так обстоит дело, если функциональные требования или условия рассматривать суммарно. Однако как об этом говорилось выше, следует различать отдельные группы функциональных условий. Группа функционально – технологических требований, например не всегда будет активным началом в формообразовании.

Анализ показывает, что в процессе формообразования функционально-технологические условия и требования (или другие «несоциальные» условия) нередко находятся на втором плане и не оказывают непосредственного влияния на характер формы, ее частей, стилевые характеристики и детализацию; эти условия необходимы, но недостаточны.

Анализ формообразования жилища выявляет относительно ограниченное количество «функционально –необходимых параметров», имеющих действительно принципиальное значение. Перечень таких факторов для жилища в общем-то невелик: защита от нежелательных климатических воздействий (охлаждения или перегрева), от вторжения посторонних людей, возможность получения питьевой воды, устройство очага, Именно этим принципиальным условиям прежде всего должно удовлетворять жилище вне зависимости от времени и места, в форме ли современного многоэтажного дома. И эти же примеры показывают, что перечисленные выше обязательные требования на форму жилища непосредственно не влияют, поскольку удовлетворяются самыми разнообразными вариантами. Итак, очевидно, односложный, положительный или отрицательный, ответ или вопрос, определяет ли форму, явился бы грубой ошибкой. Да форма определяется функцией, но в своеобразных пределах, где между отдельными группами функциональных требований нет ни тесной прямой зависимости, ни разрыва.

В целом функция влияет на создание формы как побуждающая и контролирующая сила. Любая функция не может быть отделена от социального.

Функция изменяется, совершенствуется, развивается или отмирает, каждый раз преломляясь через социальные грани своего бытия: она всегда более гибка и подвижна, нежели порождаемая ею форма. Функция первой отражает требования и условия человеческого общества. Форма «идет» за функцией. При этом функция как нечто отражающее материальные потребности и идеологию общества на определенных уровнях его развития может существенно изменяться и варьироваться, тогда как, например, в сферах, связанных с биологией человека, оставаться почти неизменной. Форма также не может рассматриваться только как оболочка для функции или ее производная. Бесспорно и обратное-активное воздействие архитектурной формы на развитие функции.

Вместе с тем опережающая роль функции имеет огромное значение в процессе формообразования. Совершенно очевидно, что в выигрыше окажется тот архитектор (или

художник-конструктор), который начнет свои творческие поиски с переосмысления функции, а не с совершенствования уже существующей формы, ее гармонизации. В этом случае может быть обеспечено более глубокое решение архитектурно-композиционной задачи по сравнению с уже существующими.

Заключение. Хорошей иллюстрацией широких возможностей современных бионики в архитектуре являются Сиднейский дом оперы в Сиднее, Австралия.

Литература

1. Гинзбург М. Я « Функциональный метод и форма»
2. Ле Корбюзье Архитектура XX века М. ”Прогресс”1970 г
3. Франсис Чинь “Все об архитектуре форма, пространство, композиция”ООО издательство АСТ 2020 г.
4. Sultanova M. F. The Significance of the Stylistic Solution of Tashkent Cultural and Educational Theater Buildings in Modern Design //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress.
5. Sultanova M. F. TOMOSHA BINOLARIDA AKUSTIK HUSUSIYATLAR VA UNING TOMOSHABINLARGA PSIXOLOGIK TA’SIRI //Art and Design: Social Science. – 2025. – Т. 5. – №. 02. – С. 5-8.
6. Xodjayev A. A. , Mannopova N. R. , G’Aniyeva D. A. ZAMONAVIY SAN’AT TURLARI, UNDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR, IMKONIYATLAR VA USULLAR //Экономика и социум. – 2025. – №. 4-1 (131). – С. 651-654.
7. Faxrizoda F. F. , Mannapova N. R. RANG VA SHAKL UYG’UNLIGI //ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ. – 2024. – №. 49-3.
8. Makhmudova M. , Tabibov A. L. From the history of the creation of the Alisher Navoi Theater in Tashkent //Art and Design: Social Science. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 32-34.